

Criação de Projetos no *iNaturalist* como Ferramenta de Educação e Conservação de Cetáceos e Aves em Ilhabela, São Paulo

Pôster

Marcio Cisterna Motta^{1,2}, Marina L. Marques², Hewryanne Barreto², Vanessa Ledo², Isabella Beverari² e Maria Emília Morete²

Palavras-chave: iNaturalist, cetáceos, aves, Ilhabela, projetos

Nos últimos anos, tecnologias digitais têm possibilitado uma ampliação do alcance da Ciência Cidadã em escala global. Plataformas e aplicativos como *eBird*, *Happy Whale* e *iNaturalist* recebem e armazenam milhares de informações sobre a biota diariamente. Essas informações têm possibilitado aos cientistas analisar e entender a composição e dinâmica das populações de forma inédita, além de disponibilizar uma rede de aprendizagem aos usuários das plataformas. O objetivo do presente estudo foi criar dois projetos na plataforma *iNaturalist* para consolidar as informações registradas sobre cetáceos e aves no município de Ilhabela, São Paulo. A plataforma *iNaturalist* foi escolhida pela possibilidade de criar ambos os projetos, estar disponível em Língua Portuguesa e possuir aplicativo de fácil uso. Os projetos foram criados pelo VIVA Instituto Verde Azul em maio de 2024 e têm sido divulgados com o objetivo de ampliar o número de participantes. Projetos foram configurados para incluir automaticamente todas as observações que se encaixam no local, táxons, usuários, qualidade dos dados e período determinados. O projeto dos cetáceos atualmente conta com 23 observações, 6 espécies, 14 observadores, 27 identificadores. Já o das aves possui 184 registros, 65 espécies, 44 identificadores e 6 observadores. Das 12 espécies de cetáceos que ocorrem na região, 50% estão representadas no projeto, sendo as mais frequentes nas amostragens a partir de Ponto Fixo, parte da pesquisa científica realizada desde 2019 pelo instituto no sul da ilha. Com relação às aves, apenas 16,88% das espécies constam no projeto. Para este grupo, espera-se que esse número aumente ao longo dos censos realizados pelo instituto, parte do projeto de pesquisa, em fase inicial de implantação. Projetos nesta plataforma são ferramentas importantes para entender as comunidades de determinado local e estimular a cultura de observação de vida silvestre, potencializando assim ações de proteção ambiental em todo o mundo.

¹ Universidade Estadual Paulista (UNESP), marciomotta@pm.me

² VIVA Instituto Verde Azul, marciomotta@pm.me; miamoretr@gmail.com